

УДК 621.89: 621.822.6

ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИИ НА УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН

ШААБИДОВ ШОРАХМАТ АСКАРОВИЧ

Д.т.н., проф.

МИРЗАЕВ КАХРАМОН КАРШИБОЕВИЧ

Д.т.н., доц.

МАМАСОБИРОВ УМИД МАМАЗОКИР УГЛИ

PhD, доц.

МАЪМУРЖОНОВ ДИЛШОД МАЪМУРЖОНОВИЧ

Докторант

Узбекистан, Ташкент, Ташкентский государственный технический университет имени
И.Каримова

Аннотация. При изготовлении деталей сельскохозяйственной техники и технологических машин применяются разнообразные методы и специфические технологические процессы. При этом на усталостную прочность деталей машин в значительной степени влияют тип цикла нагружения, внутренние напряжения, возникающие в результате технологических процессов, концентрация напряжений, масштабный фактор, фреттинг-коррозия (коррозия при трении), качество обработки поверхностей, коррозия, технологические методы упрочнения поверхностей деталей и другие факторы. На практике влияние этих факторов изучается отдельно и определяется, какой из них является преобладающим для конкретной эксплуатируемой детали. Многие элементы деталей сельскохозяйственной техники и технологических машин в условиях эксплуатации подвергаются воздействию коррозионных сред (вода, морская вода, атмосферная коррозия, химические вещества и др.). В статье изложено влияние коррозии на усталостную прочность деталей сельскохозяйственной техники и технологических машин.

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, технологическая машина, деталь, технологический процесс, обработка давлением, литьё, сварка, усталостная прочность, внутренние напряжения, коррозия, упрочнение, коррозионная среда, агрессивная среда, питтинг, прочность.

Введение.

Известно, что при изготовлении деталей сельскохозяйственной техники и технологических машин применяются разнообразные методы и специфические технологические процессы. На практике широкие возможности открывают такие способы, как обработка металлов давлением, изготовление деталей литьём, резанием, сварка и другие.

В целом на усталостную прочность деталей сельскохозяйственной техники и технологических машин существенное влияние оказывают тип цикла нагружения, внутренние напряжения, возникающие вследствие технологических процессов, концентрация напряжений, масштабный фактор, фреттинг-коррозия (коррозия при трении), качество обработки поверхностей, коррозия, технологические методы упрочнения поверхностей деталей и другие факторы [1, 2, 3, 4, 5]. Комплексная оценка влияния перечисленных факторов крайне затруднительна, а во многих случаях практически невозможна. Поэтому на практике влияние этих факторов изучается отдельно и

определяется, какой из них является преобладающим для конкретной эксплуатируемой детали.

Многие элементы деталей сельскохозяйственной техники и технологических машин в условиях эксплуатации подвергаются воздействию коррозионных сред (вода, морская вода, атмосферная коррозия, химические вещества и др.) [1, 3, 4, 5, 6]. Например, транспортные, дорожно-строительные, сельскохозяйственные, подъёмно-транспортные машины эксплуатируются в условиях атмосферной коррозии. В их закрытых коробчатых сечениях накопление воды по воздействию приравнивается к непрерывной работе в пресной воде. В сельскохозяйственной технике отдельные рабочие органы, узлы и элементы подвергаются воздействию ещё более агрессивных сред (местные удобрения, токсичные химические компоненты и др.).

Результаты исследований.

При одновременном воздействии на детали машин переменных напряжений и коррозионной среды возникает более интенсивный вид усталости - коррозионная усталость. Предел усталостной прочности (выносливости) в этом случае под воздействием коррозионной среды может снижаться в 3...10 раз и описывается следующим соотношением:

$$K_{кор} = \frac{\sigma_{-1кор}}{\sigma_{-1}}, \quad (1)$$

где $\sigma_{-1кор}$ и σ_{-1} - соответственно пределы выносливости гладких опытных образцов в коррозионной среде и на воздухе.

Коэффициент $K_{кор}$ зависит от предела прочности стали и в общем случае определяется путём испытаний гладких образцов на изгиб при заданной частоте циклов вращения в пресной и морской воде (рис. 1).

Рис. 1. Влияние коррозии на усталостную выносливость стали (частота вращения $n = 2000 \text{ мин}^{-1}$; $N = 10^7$): 1 - для пресной воды; 2 - для солёной воды.

Из рисунка видно, что при $\sigma_B = 1200$ МПа $K_{кор} = 0,2$ - для пресной воды и $K_{кор} = 0,13$ - для солёной воды, при этом усталостная выносливость стали соответственно снижается в 5 и 7,7 раза. Влияние коррозии заметно усиливается с увеличением предела прочности σ_B . Из этого можно сделать обоснованный вывод: при коррозионных процессах усталостная выносливость не зависит от предела прочности стали, и применение легированных сталей в качестве материалов для деталей машин, работающих в коррозионных средах, не является целесообразным. Следовательно, утверждения о необходимости использования легированных сталей для металлических конструкций, тонкостенных деталей и облицовок сельскохозяйственных, горнодобывающих, подъёмно-транспортных и дорожно-строительных машин, эксплуатируемых в условиях атмосферной коррозии, являются необоснованными. На рис. 2 показано влияние глубокой формы коррозии - питтинга - на

прочность тонкостенных облицовок и деталей сельскохозяйственной техники, изготовленных из стали 08Ю.

Рис. 2. Влияние питтинга на прочность деталей из тонкостенной стали 08Ю:
1 - $h = 0,5$ мм; 2 - $h = 0,8$ мм; 3 - $h = 1$ мм; 4 - $h = 2$ мм

Заклучение.

Влияние питтинга на прочность при изгибе носит линейный характер: с увеличением глубины питтинга наблюдается резкое снижение прочности при изгибе. Например, при $h = 50$ мкм и толщине стенки 2; 1; 0,8 и 0,5 мм прочность при изгибе снижается соответственно на 13; 28; 41 и 47 %. На практике величина этих показателей может быть ещё выше, поскольку в условиях эксплуатации сельскохозяйственной техники и технологических машин нельзя исключать возникновение непредусмотренных ситуаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шаабидов Ш.А. Свойства полифункциональных смазок на основе гудронов и противокоррозионная защита сельскохозяйственной техники. Ташкент: ТашГТУ, 1994. – 136 с.
2. Schutz Walter. Corrosion fatigue. “Stract. Failure, Prod. Liabil. and Techn.” Geneva, 1987, p. 504-534.
3. Шаабидов Ш.А. Технологические основы повышения сохранности сельскохозяйственной техники с применением полифункциональных смазок на основе гудронов растительного происхождения. Дисс. докт. техн. наук. Тошкент. 1998. -445 с.
4. Шаабидов Ш.А., Иргашев А., Мирзаев К.К. Повышение эксплуатационных свойств поверхностных слоев деталей машин. Монография. –Т.: ТашГТУ, 2012. - 176 с.
5. Чичинадзе А.В., Браун Э.Д., Буше Н.А., др. и. Основы трибологии. 2-е изд. Москва: Машиностроение, 2001. 664 с.
6. Mirzaev K.K., Irgashev A. Wear resistance of rolling-ball bearings operating in an abrasive medium. USA. Journal of Friction and Wear Vol.35, No.5, pp. 439-442. Allerton Press 2014.